

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

8-СОН

АВГУСТ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-8>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент
Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор
Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор
Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор
Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор
Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор
Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Ҳайдаров Ўрал
Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
Мусаев Джамалиддин
Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
Жамолдинов Хумоюн
Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ABDUVOHIDOV Dilshod Narbotirovich

Samarqand davlat universiteti

magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8252480>

O'RTA OSIYODA RUS PRAVOSLAV CHERKOVINING MISSIONERLIK FAOLIYATI TASHKIL ETILISHI. PRAVOSLAVLIKNING O'RTA OSIYODAGI TARIXIY DAVRLARI

ANNOTATSIYA

Maqola O'rta Osiyoda rus pravoslav cherkovining missionerlik faoliyati tarixiga bag'ishlangan. Muallif ilmiy materiallar asosida rus pravoslav cherkovining Markaziy Osiyodagi missionerlik faoliyatining vujudga kelishi, vazifalari, tashkiliy xususiyatlari va oqibatlarini tavsiflaydi. Shuningdek o'lkada rus pravoslav cherkovi faoliyatining davrlari to'g'risida umumiy va qisqacha ma'lumotlar keltirib o'tgan.

Kalit so'zlar: pravoslav cherkovi, missionerlik faoliyati, Turkiston, general-gubernatorlik, missionerlik monastiri, yeparxiya, Kaufman, Kolpakovskiy, Sovet Ittifoqi.

МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАВОСЛАВИЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена истории миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в Средней Азии. На основе научных материалов автор описывает зарождение, задачи, организационные особенности и последствия миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в Средней Азии. Он также дал общую и краткую информацию о периодах деятельности Русской Православной Церкви в территорию.

Ключевые слова: православная церковь, миссионерская деятельность, Туркестан, генерал-губернаторство, миссионерский монастырь, епархия, Кауфман, Колпаковский, Советский Союз.

MISSIONARY WORK OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN CENTRAL ASIA ORGANIZATION OF ACTIVITIES. OF ORTHODOXY HISTORICAL PERIODS IN CENTRAL ASIA

ANNOTATION

The article is devoted to the history of the missionary activity of the Russian Orthodox Church in Central Asia. On the basis of scientific materials, the author describes the origin, tasks, organizational features and consequences of the missionary activity of the Russian Orthodox Church in Central Asia. He also gave general and brief information about the periods of activity of the Russian Orthodox Church in the territory.

Key words: Orthodox Church, missionary activity, Turkestan, general government, missionary monastery, diocese, Kaufman, Kolpakovsky, Soviet Union.

Bugungi kunda ham din va cherkovlar tarixi sohasi tarixiy tahlilning eng ko'p o'rganilgan yo'nalishlaridan biridir. Ilmiy manbalardan ma'lumki, nisbatan qisqa vaqt ichida dunyo olimlari turli millat va xalqlar o'rtasidagi diniy murosasizlik va adovatlarga barham berishda rus pravoslav cherkovining tarixiy missiyasini aniqlash bo'yicha katta ilmiy ishlarni amalga oshirmoqdalar.

Ma'lumki, rus pravoslav cherkovining XIX va XX asr boshlaridagi missionerlik faoliyati o'zining ko'p asrlik tarixida juda yorqin sahifani egallaydi. XX asr boshlariga kelib, bevosita imperiya hokimiyatining faol qo'llab-quvvatlashi bilan ushbu cherkov nafaqat imperiya hududlarida, balki undan tashqarida ham juda muhim missionerlik faoliyati bilan shug'ullangan.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, 2000 yildan beri mavjud bo'lgan rus pravoslav cherkovining missionerlik faoliyati tarixiga bugungi kunda qiziqish sezilarli darajada oshdi. Buni Rossiya davlat kutubxonasi kataloglari ma'lumotlari ham tasdiqlaydi: ya'ni ushbu yo'nalishda tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun o'n bitta dissertatsiya va tarix fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun bitta dissertatsiya himoya qilingan.

Ushbu ilmiy ishlarda rus pravoslav cherkovining mamlakatning turli mintaqalarida va uning chegaralaridan tashqarida missionerlik faoliyatining xususiyatlarini o'rganilgan va yetarlicha ochib berilgan. Ammo shuni ta'kidlash joizki, rus pravoslav cherkovining XIX va XX asr boshlarida O'rta Osiyodagi missionerlik faoliyati hali yetarlicha o'rganilmagan. Shu munosabat bilan ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqot olib borishga va XIX va XX asr boshlarida O'rta Osiyo mintaqasida rus pravoslav cherkovining missionerlik faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini ushbu maqolada ko'rib chiqishga qaror qilindi.

ASOSIY QISM. Rus pravoslav cherkovining missionerlik faoliyati XIX va XX asr boshlarida bir necha tarixiy bosqichlarni bosib o'tgan. Bu davrda pravoslav bo'lmagan konfessiyalarning vakillari bilan o'zaro munosabatlar yaratishda va davr hamda hududlar xilma-xilligi tufayli muayyan ish olib borishning shakllari va usullari ishlab chiqildi.

Dastlab, Rossiya imperiyasi asoschisi Pyotr I ning diniy sohadagi islohotlaridan so'ng, rus pravoslav cherkovining patriarxat instituti yo'q qilindi va bu soha to'liq davlat nazoratiga olindi. Aynan shu davrdan boshlab rus pravoslav cherkovining missionerlik faoliyati asta-sekin amalga oshirila boshlandi. Masalan, XIX asr boshlarida Sibirdagi missionerlik faoliyati bevosita davlat nazorati ostida amalga oshirildi va aholining rus bo'lmagan qismini rus (pravoslav) madaniyati va umumrossiya turmush tarzi sohasiga jalb qilish bo'yicha milliy siyosatining bir qismi sifatida amalga oshirilgan. Missionerlik faoliyatidagi tub o'zgarishlarni o'sha davrda hukumat tomonidan qabul qiligan yuridik hujjatlarda ham ko'rish mumkin.

Misol uchun, 1828-yil 24-dekabrda "Tobolsk va Qozon yeparxiyalarida xristian bo'lmaganlarni pravoslavlikka o'tkazish uchun missionerlarni tashkil etish to'g'risida"gi hukumat qarori qabul qilingan edi. Ushbu hujjat, pravoslav missionerlariga G'arbiy Sibir shimolida keyingi missionerlik faoliyatini olib borish uchun asos bo'lib xizmat qilgan [1]. Ammo ularning faoliyati yorqin muvaffaqiyatli bo'lmadi.

XIX asr oxirida O'rta Osiyoda, islom dinining an'anaviy tarqalgan mintaqasida pravoslav missionerlik faoliyati Turkiston harbiy ma'muriyati tomonidan ma'qullanmaganini ko'pchilikka ma'lum emas. Buni ushbu hududda keng vakolatlarga ega bo'lgan general-gubernatorlarning missionerlikni qo'llab-quvvatlanmaganligida ko'rish mumkin. Lekin Rossiya imperiyasining chor hukumati pravoslavlikdan nafaqat o'z hududida yashovchi pravoslav bo'lmagan aholiga, balki yangi egallab olingan hududlar, xususan, O'rta Osiyoda yashovchi aholiga ham o'z ta'sirini kengaytirish uchun keng foydalanishga harakat qilgan.

Bu siyosatning asosiy sababi davlat yaxlitligini saqlash va boshqa davlatlar hududlarini Rossiya imperiyasi tarkibiga qo'shib olishda edi. Umuman olganda missionerlik faoliyati Rossiya imperiyasi hukumati nazorati ostida amalga oshirilib, uning milliy siyosatining bir qismi bo'lgan. Bu jarayonda Markaziy Osiyo hududi ham mustasno emas edi.

1865-yil fevralida tashkil etilgan Rossiya imperiyasi tarkibida tashkil etilgan Turkiston viloyati, 1867-yilda Turkiston general-gubernatorligiga aylantirilgunga qadar mahalliy musulmon aholisi orasida missionerlik faoliyati amalga oshirilmagan, chunki bu yerdagi deyarli barcha pravoslav ruhoniylari harbiy xizmatchilar bo'lgan va ular o'sha hududda yashagan. 2 ta viloyat - Semirechensk va Sirdaryo (1876-yildan Farg'ona)ni o'z ichiga olgan Turkiston viloyatining pravoslav tizimi o'sha davrda ikkita yeparxiyaga - Tomsk (Semirechensk viloyati) va Orenburgga (Sirdaryo) bo'ysungan yeparxiya ruhoniylari ularning asosiy qismini tashkil etgan [2].

1872-yilda Turkiston va Toshkent yeparxiyasi tashkil etilishidan oldin O'rta Osiyoda rus pravoslav cherkovining missionerlik faoliyatidagi eng katta muvaffaqiyati – 1860-yillar boshida ko'chmanchilikda hayot kechirgan, buddizmga sig'inuvchi qalmoqlar va daur-solonlarning (o'sha davrda Sharqiy Turkistonda xitoyliklarga qarshi qo'zg'olon tashkil qilgan va muvaffaqiyatsizlikka uchrab Rossiya imperiyasining Semirechya hududiga qochib o'tgan xalq) ommaviy ravishga pravoslavlikni qabul qilishi bo'ldi [3].

1867-yil 19-oktyabrda imperator 283 nafar sharqiy Turkistonlik muhojirlar oilasini Rossiya imperiyasi fuqaroligiga qabul qilishga va har yili ularga 920 rubldan pul ajratish to'grisida farmoni imzoladi. Bundan tashqari, ushbu muhojirlar diniy va dunyoviy ta'lim olishlari uchun hukumat ularga cherkov ruhoniylari va maktab o'qituvchilari ajratgan [4].

Umuman olganda, besh yil davomida (1868-yildan 1871-yilgacha) Turkiston o'lkasining Kopal tumanida sharqiy Turkistonlik muhojirlar orasidan 721 kishi pravoslavlikni qabul qilgan [5].

Lekin Rossiya imperiyasining Turkiston o'lkasida mustaqil pravoslav yeparxiyasining tashkil etilishi bu yerda cherkovning missionerlik faoliyatini kengayishiga olib kelmadi. Chunki Turkiston general-gubernatorligi bevosida imperiyaning Ichki ishlar vazirligiga emas, balki Harbiy vazirlikka bo'ysunganligi, uning to'liq hokimiyati hududning birinchi «главного Начальника» (o'sha davrda Turkiston general-gubernatorlarini ko'pincha shunday atashgan) general-adyutant K.P. fon Kaufman qo'lida bo'lgan. Fon Kaufman bir necha yillar davomida o'lkada pravoslav yeparxiyasining tashkil etilishiga qarshilik ko'rsatgan. Keyinchalik alohida Turkiston pravoslav yeparxiyasi tuzilganida ham cherkovning bosh episkopi general-gubernatorlik markazi – Toshkent shahrida emas, balki Semirechensk viloyatining markazi – Verniy shahrida joylashtirishga muvaffaq bo'lgan [6].

Kaufman «Biz Turkiston hududiga nasroniy rus sivilizatsiyasini kiritishimiz kerak, lekin mahalliy aholini pravoslav diniga majburiy ravishda e'tiqod qildirishga urinmasligimiz kerak» deb bir necha bor ta'kidlagan [7].

Bu bilan fon Kaufman endigina bo'ysundirilgan ulkan hudud aholisining diniy hissiyotlari bilan o'ynashish – oxiri yaxshilik bilan tugamasligini juda yaxshi bilgan bo'lishi mumkin.

Lekin fon Kaufmandan keyingi Turkiston general-gubernatorligi lavozimidagi boshqa shaxslar ham tashkil etilgan mahalliy pravoslav yeparxiyasiga e'tiborsiz munosabatda bo'lib, mintaqadagi pravoslav missionerlik faoliyatiga qarshi bo'lgan. Misol uchun, Turkiston general-gubernatori Duxovskoy 1900-yil 15-sentyabrdagi o'zining "Missionerlik faoliyati to'g'risida"gi maktubida "...ajnabiylar va ko'chib kelganlarning cherkovlari va umuman general-gubernatorlikning diniy tizimini Semirechensk viloyatidan turib boshqarishni davom etishini, ayni vaqtda o'lkada diniy missionerlik faoliyatini tashkil etishga hechqanday sabab yo'qligini, shuning uchun bu yerga ko'chib kelganlar moslashish va yuqoridagi aytilganlarga ko'nikishi lozim"ligini ta'kidlagan [8].

Ayrim rahbarlar esa xususan, Semirechensk viloyati harbiy gubernatori, general-mayor G.A. Kolpakovskiyning fikricha, ko'chmanchilar orasida islom diniga yuzaki e'tiqod qiluvchi musulmonlar ham mavjud bo'lib, ular o'rtasida pravoslavlik e'tiqodini keng tarqatib, ushbu dinga o'tkazish hamda ularni lozim bo'lsa harbiy kuch va pul bilan qo'llab-quvvatlash kerakligini ta'kidlagan [9].

1881-yil mart oyida fon Kaufman lavozimidan oliganidan keyin Turkiston general-gubernatorligiga aynan G.A. Kolpakovskiy tayinlanadi. Lavozimiga tayinlagani hamono 1881-yil iyun oyida u mintaqada pravoslav missionerlik monastirini tashkil etish g'oyasini ilgari surdi. U rejasini batafsil o'z eslatmalarida: «Turkiston o'lkasidagi muhojirlarning diniy-axloqiy ahvoli va ular uchun pravoslav missiyasini tashkil etish zaruriyati» tufayli deb bayon qilgan [10].

1882-yil fevral oyida general-gubernator Kolpakovskiy bo'lajak monastirga 500 desyatina yer ajratishni buyurdi. 1882-yil may oyida o'sha davrdagi Semirechensk viloyati episkopi Aleksandr shaxsan o'zi monastir qurilishi uchun ajratilgan joyni muqaddas va daxlsiz ekanligini e'lon qildi. Ushbu marosim "Uchlik haftaligi" doirasida bo'lib o'tganligi sababli, monastir "Muqaddas Uchlik" deb nomlandi. Rus pravoslav cherkovi markaziy hokimiyati ushbu missionerlik monastirini tashkil etish uchun 5000 rubl ajratish va qo'shimcha ravishda yana 20 000 rubl miqdorida kredit berishga qaror qildi. Lekin ushbu monastir qurilganidan keyin hech qachon Turkiston o'lkasidagi pravoslav dinining missionerlik markaziga aylanmadi. Umuman olganda, Kolpakovskiy general-gubernatorlikdan ketganidan so'ng, Turkiston o'lkasining hech bir «главного Начальника» - general-gubernator hukumati o'lkada Islom dinining ta'siri kuchli ekanligi sababli ushbu monastirga yetarlicha e'tibor bermadi.

Shuningdek, ushbu missionerlik monastiriga tayinlangan barcha lavozimdagi shaxslar, hech qanday ma'lumotsiz, savodsiz odamlar bo'lgan. Bunday insonlar bilan monastir tomonidan missionerlik vazifasini bajarish haqida qayg'urish imkonsiz ish edi. Bundan tashqari, o'sha davrdagi general-gubernatorlik hokimiyatining rasmiy organi, o'lkaning bosh ommaviy axborot vositasi – "Туркестанские ведомости" gazetasiga ko'ra, "ushbu monastir mavjud bo'lgan davrda u jinoyatchi ruhoniylar uchun qamoqxona bo'lib xizmat qilgan" [11].

Asosan bu yerga spirtli ichimliklarni iste'mol qilgan ruhoniylar jazoni ijro etishlari va tavbat-zarru qilishlari uchun yuborilgan. Shuning uchun ham 1914-yilga kelganda Issiqko'l missionerlik maktabida bor-yo'g'i 22 nafar o'quvchi bo'lsa, Sarkan qishlog'idagi missionerlik maktabida esa 106 nafar bola pravoslavlik e'tiqodi bo'yicha diniy ta'lim olgan.

Umuman olganda, o'sha davrda Rossiya imperiyasining pravoslav ruhoniylari Turkiston o'lkasining turli joylarida u yoki bu holatda nafaqat nasroniy konfessiyalari (katoliklar, lyuteranlar, arman gregoryanlari va boshqalar) tashkil etishni, xattoki e'tiqodi islom dinida bo'lgan shaxslarni ham pravoslavlikka o'tkazishga muvaffaq bo'lishdi. Biroq, bu hech qanday jiddiy tendensiyalarni aks ettirmaydigan alohida (tarqoq) kichik muvaffaqiyatlar bo'lgan xolos.

Turkiston o'lkasida pravoslavlik XIX asrning ikkinchi yarmida, hududning Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi davrida, imperiyaning Yevropa qismidan yersiz va kambag'al dehqonlarning ko'chirilishi bilan birga paydo bo'lgan. XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi rus pravoslav cherkovining missionerlik faoliyatining mahalliy va xorijiy tarixnavislik manbalari asosini chuqur tahlil qilgandan so'ng O'rta Osiyoda pravoslavlik dini tarixining uch bosqichi aniqlandi. Bu bosqichlarni aniqlashda davlatning dinga munosabati asosiy mezon bo'lib xizmat qildi.

Birinchi bosqich – XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Rossiya imperiyasining janubiy chekkalari, ya'ni Turkiston o'lkasining bosib olinishi bilan bog'liq. Ushbu davrda Rossiya imperiyasi Turkiston general-gubernatorligida pravoslav cherkovlari qurilishini qo'llab-quvvatladi. Rus pravoslav dehqonlarini Turkistonga ko'chirishni maqsadli ravishda rag'batlantirdi. Pravoslavlik dini va unga bu hududda yaratilgan shart-sharoitlar o'lkaga ko'proq aholini ko'chib kelishini asosiy sabablaridan biri bo'lishi kerak bo'lgan. Shu maqsaddan kelib chiqib, XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Turkiston ma'muriyati pravoslav aholining diniy ehtiyojlarini qondirishga juda katta e'tibor bergan. 1871-yilda Turkiston va Toshkent yeparxiyasi tuzildi [12].

Ibodot uylari dastlab ko'chma aholi punktlarida yaratilgan edi. Keyinchalik iqtisodiy vaziyat yaxshilanganligi sababli, jamoa cherkovlari yoki ibodatxonalar qurish uchun imperiya hukumatidan kapital (mablag') olina boshlandi. Lekin yuqorida ta'kidlanganidek, imperiya hokimiyati bevosita ko'chib kelganlar orasida pravoslavlikni qo'llab-quvvatlagan, islom dini ta'siri yuqori bo'lgan mahalliy aholini esa diniy missionerlik asosida ushbu dinga o'tkazishga e'tiborni kuchaytirmagan.

Ikkinchi bosqich – 1920-1930-yillardan boshlangan Sovet Ittifoqi davridagi pravoslavlik bo'lib, bu davrda hokimiyatga kelgan sovetlar ateizmi o'zining asosiy shiorlaridan biri deb e'lon qildi. Bu davrda butun mamlakat hududida bo'lgani kabi Turkiston o'lkasida ham pravoslav soborlari va cherkovlarini vayron qilish yoki ularning binolarini hukumat tomonidan boshqa maqsadlarda xo'jalik ishlarida foydalanishga aholi ixtiyoriga topshirish ishlari amalga oshirildi.

Pravoslav ruhoniylari ham yangi qiynchiliklarga duch kelishdi: ular o'rtasida turli bo'linishlar sodir bo'ldi, ko'pchiligi qamoqqa olindi va surgun qilindi, bir qismi esa chet elga chiqib ketdi. Bularning barchasi pravoslav diniga e'tiqod qiluvchi odamlar soni kamayishiga ta'sir qilmay qolmadi.

Faqatgina, Ikkinchi jahon urushidan keying davrda Sovet rahbariyati mamlakatning ba'zi hududlarida cherkovlar ochilishiga qisman ruxsat berdi. Masalan, 1946-yilda Farg'onada pravoslav ibodatxonasi ochildi [13].

Toshkent viloyatining Olmaliq, Angren, Chirchiq, Yangiyo'l kabi yangi tashkil etilgan sanoat markazlarida esa diniy tadbirlar o'tkaziladigan joylar umuman yo'q bo'lgan, hatto bu shaharlarda pravoslav cherkovlari ochilishi ham taqiqlangan edi.

Uchinchi bosqich Sovet Ittifoqining parchalanishi va sobiq Turkiston o'lkasida mustaqil davlatlarning paydo bo'lishi davriga to'g'ri keldi. Ushbu davrda mustaqil mamlakatlar hukumatlari va cherkov o'rtasidagi munosabatlarda katta ijobiy o'zgarishlar yuz berdi. Davlatlarning ateizm siyosatini rad etishi – ular hududida nafaqat islom dinining turli tashkilotlari vujudga kelishiga, balki boshqa dinlar va konfessiyalarning ham o'z tashkilotlarini tuzishiga va faoliyatlarini olib borishiga keng yo'l ochdi. Shu jumladan, rus pravoslav cherkovi jamoalarining keskin ko'payishiga va shunga mos ravishda ilgari yopilgan cherkovlarning ommaviy ochilishiga va yangilarining paydo bo'lishiga olib keldi. Hozirgi kunda ham O'rta Osiyoda, xususan, O'zbekistonda nafaqat pravoslav diniga e'tiqod qiluvchilar, balki mamlakatdagi barcha diniy konfessiyalarga bevosida hukumat darajasida juda katta shart-sharoitlar yaratilgan. Buni tasdig'ini ular bilan uchrashuvlar va o'zaro suhbatlashganda o'zlaridan bemalol bilib olish mumkin.

XIX asr – XX asr boshlarida O'rta Osiyoda rus pravoslav cherkovining missionerlik faoliyati o'rganish – Markaziy Osiyo xalqlari tarixining ajralmas va hali keng yoritilmagan sohasi bilan bog'liq jarayonlar haqidagi bilimlarni sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Ushbu muammoni ilmiy o'rganish tufayli O'rta Osiyodagi pravoslavlarning ma'naviy, siyosiy hamda ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishda yangi yondashuv shakllanganligi va bu mintaqadagi rus pravoslav cherkovining missionerlik faoliyatining haqiqiy manzarasini ko'rish mumkin. Shuningdek, tarixiy davrlashtirish yo'li bilan O'rta Osiyo (xususan O'zbekiston) da pravoslavlik mazhabining tarixi va taraqqiyotini fan nuqtai nazaridan o'rganish – ushbu sohaning kattaligi va bu borada juda ko'plab savollarga ilmiy tomonlama javoblar izlash zolimligini ko'rsatadi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. “Turkiston yeparxiyasi” gazetasi, 5-son. – 1881-yil.
2. I.V. Volkov, “Rossiya imperiyasidan tashqaridagi hududlarda pravoslav cherkovining missionerlik faoliyati (XIX asr ikkinchi yarimi – XX asr boshlarida Turkiston o’lkasi misolida)”. RUND haftaligi, Rossiya tarixi to’plami, № 1. – 2010-yil.
3. N.P. Ostroumov, “Semirechensk viloyatidagi xitoylik muhojirlar va ular o’rtasida pravoslavlilikning tarqalishi”. – Qozon, 1879-yil.
4. Rossiya Federatsiyasi davlat harbiy-tarixiy arxivi (RGVIA)dan olingan ma’lumotlar.
5. “Turkistanskiye vedomosti” gazetasi. 21-son. – 1873-yil.
6. I.V. Volkov, “Rossiya imperiyasidan tashqaridagi hududlarda pravoslav cherkovining missionerlik faoliyati (XIX asr ikkinchi yarimi – XX asr boshlarida Turkiston o’lkasi misolida)”. RUND haftaligi, “Rossiya tarixi” to’plami, № 1. – 2010-yil.
7. N.P. Ostroumov, “Konstantin Petrovich fon Kaufman - Turkiston viloyati tashkilotchisi”. Shaxsiy xotiralar (1877–1881-yillar). – Toshkent, 1899-yil.
8. Rossiya Federatsiyasi davlat harbiy-tarixiy arxivi (RGVIA)dan olingan ma’lumotlar.
9. P.P. Litvinov, “Rossiya Turkistonida davlat va islom”. – Moskva, 1998-yil.
10. I.V. Volkov, “Rossiya imperiyasidan tashqaridagi hududlarda pravoslav cherkovining missionerlik faoliyati (XIX asr ikkinchi yarimi – XX asr boshlarida Turkiston o’lkasi misolida)”. RUND haftaligi, “Rossiya tarixi” to’plami, № 1. – 2010-yil.
11. “Turkistanskiye vedomosti” gazetasi, 82-son. – 1893-yil.
12. S.E. Atajanova, “XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Rus pravoslav cherkovining O’rta Osiyoda amalga oshirgan missionerlik faoliyati”, Fan va amaliyot byulleteni / Bulletin of Science and Practice, №3. – 2020-yil.
13. S.E. Atajanova, “XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Rus pravoslav cherkovining O’rta Osiyoda amalga oshirgan missionerlik faoliyati”, Fan va amaliyot byulleteni / Bulletin of Science and Practice, №3. – 2020-yil.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz